

The Research Organization Registry (ROR) سجل المؤسسات البحثية (ROR)

<https://ror.org/>
<https://api.ror.org/organizations>

ما يفعله ROR لك

سجل المؤسسات البحثية (ROR)، هو سجل عالمي يقوده المجتمع للمعرفات الدائمة المفتوحة للمؤسسات البحثية وتم إطلاقه في عام 2019 والغرض منه هو جعل المعلومات حول المؤسسات البحثية أكثر وضوحًا وأسهل للتبادل بين أنظمة البحث العلمي بحيث يمكن توثيق مخرجات البحوث مع المؤسسات البحثية التي تنتجها. يتم استخدام معرفات ROR IDs بشكل متزايد في أنظمة النشر العلمي، وأنظمة التمويل، وأنظمة المستودعات المؤسسية، وأنظمة الاكتشاف للتعرف وتحديد المؤسسات البحثية.

باعتباره مشروعًا يقوده المجتمع ويديره المجتمع ويتم تنظيم سجلاته في نطاق الملكية العامة (CC0)، فإن ROR مفضل عن الأنظمة المنافسة غير المنظمة، أو التي لديها تراخيص مقيدة، أو التي يتم توفيرها من قبل مؤسسات تجارية. عندما يتم تسجيل مخرج بحثي بمعرف كيان رقمي DOI بواسطة Crossref أو DataCite، فإن إضافة معرف ROR ID في البيانات الوصفية يساعد في ربط جميع الأبحاث التي ينتجها الباحثون المنتسبون إلى تلك المؤسسة، كما هو الحال على سبيل المثال في مستكشف الأبحاث المدعوم من ROR لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) في منصة [DataCite Commons](https://datacite.commons.org/).

كيف يمكنك المشاركة

- ابحث عن سجل ROR الخاص بمؤسستك على <https://ror.org/search>.
- إذا كنت بحاجة إلى سجل ROR جديد أو تغيير في سجل ROR، فأرسل طلب تعديل.
- اشترك في النشرة البريدية ROR.
- قم بالتسجيل في ندوات مجتمع ROR نصف الشهرية أو أحداث ROR.
- قم بدمج واعتماد معرفات ROR في قواعد البيانات والأنظمة التي تستخدمها.
- اطلب من موردي البرامج والخدمات الذين تستخدمهم دمج معرفات ROR.

المزيد عن ROR

ROR هي خدمة مجانية تمامًا. ROR ليست في حد ذاتها منظمة وليس لديها رسوم للأعضاء، أو خدمات مدفوعة: فهي مدعومة من قبل ميزانيات التشغيل الخاصة بـ Crossref، DataCite، ومكتبة كاليفورنيا الرقمية (CDL)، الذين يعتبرون ROR جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للبحث العلمي. راجع [الأسئلة الشائعة لـ ROR](#) لمزيد من المعلومات.

Contact: Maria Gould, info@ror.org